

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

Intervenções da Gestalt-Terapia para a promoção de saúde mental em pessoas idosas enlutadas: uma revisão da literatura

Autor: Bruno Leonel Mendes de Abreu¹

¹ Psicólogo. Pós-graduação em Psicologia Hospitalar e Neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mestrando em Ciências do Envelhecimento – Universidade São Judas Tadeu, blmabreupsico@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15392649

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno global e em expansão, como evidenciado pelas projeções da Organização Mundial da Saúde para a Década do Envelhecimento Saudável (2021–2030). No Brasil, o crescimento acelerado da população idosa impõe novas demandas à saúde pública, especialmente no que se refere ao campo da saúde mental. O luto, entendido como uma experiência de perda e reestruturação psíquica, configura-se como um desafio sensível nesse ciclo da vida. Nesse contexto, a Gestalt-Terapia se mostra como uma abordagem potente e ética para acolher e ofertar suporte a pessoa idosa, embasado pela compreensão fenomenológica e na promoção de estratégias de expressividade. Considerando o princípio da saúde integral, torna-se imprescindível refletir sobre intervenções terapêuticas que reconheçam o luto como uma questão de saúde coletiva. **Objetivos:** Analisar as principais intervenções da Gestalt-Terapia direcionadas a pessoas idosas enlutadas, avaliando sua eficácia na promoção da saúde mental e no fortalecimento de recursos de enfrentamento. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados SciELO, PubMed e em periódicos especializados em Gestalt-Terapia. Foram selecionados artigos publicados entre 2013 e 2024, utilizando-se os descritores: "Gestalt-Terapia", "luto", "envelhecimento", "saúde mental" e "intervenções terapêuticas". A análise priorizou estudos que abordam práticas clínicas com idosos em processo de luto. **Resultados:** A literatura destaca que a intervenção gestáltica com pessoas idosas enlutadas está fundamentada em uma relação dialógica, caracterizada pela presença autêntica e pelo contato genuíno. Há a relevância do apoio à autorregulação orgânica, respeitando o ritmo e as necessidades emergentes de cada pessoa idosa em sua travessia do luto. Os conceitos de heterosupo e autossupo mostram-se centrais: inicialmente, o terapeuta oferece sustentação externa (heterosupo) para, gradualmente, favorecer o desenvolvimento da autonomia interna (autossupo) diante das perdas, tornando possível, sua elaboração. A reorganização da hierarquia de necessidades é comum durante o luto, exigindo intervenções que estimulem o ajustamento criativo e a ressignificação da

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

existência. Ademais, práticas que ampliam a consciência e fortalecem as capacidades de contato têm se mostrado eficazes na promoção da saúde mental e da qualidade de vida das pessoas idosas. **Conclusão:** A Gestalt-Terapia configura-se como uma abordagem fundamental para o acolhimento das demandas emocionais e existenciais de pessoas idosas enlutadas. Sua atuação favorece não apenas o bem-estar individual, mas também contribui para a promoção da saúde coletiva, em consonância com as diretrizes da Década do Envelhecimento Saudável.

Palavras-chave: Envelhecimento; Gestalt-Terapia; Luto; Saúde Mental.